

SOYBEAN MOSAIC VIRUSNING SOYA O'SIMLIGI PIGMENTATSIYASI (xlorafill a, xlorafill b va karatinoid) GA TA'SIRI

Abduvaliyev B.A.¹ Qodirova Z.N.²

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti Aniq va tabiiy fanlar o'qitish metodikasi
(Biologiya) 2-kurs magistri¹ (abduvaliyev.bobur990@gmail.com)*

O'zFA genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi institut b.f.n katta ilmiy xodim²

Annotatsiya

Soya o'simligini zararlovchi virusli kasalliklar ichida eng xavflisi soybean mosaic virus bo'lib, u hosildorlikka 8-35% dan 98% gacha zarar keltiradi. Soya mozaika virusi Potyviriidae oilasi Potyvirus avlodiga mansub virus hisoblanadi. Bu virus uzunligi 750 nm gacha, diametri 12nm bo'ladi. Soya mozika virusi tabiat asosan urug` va shiralar orqali tarqaladi, lekin mexanik usul bilan ham tarqalishi kuzatildi.

ВЛИЯНИЕ ВИРУСА МОЗАИКИ СОИ НА ПИГМЕНТАЦИЮ СОИ (Хлорофилл а, хлорофилл b и каратиноид)

Аннотация

Вirus мозаики сои является наиболее опасным из вирусных заболеваний, поражающих сою, который наносит от 8-35% до 98% ущерба урожайности. Вirus мозаики сои относится к роду Potyvirus семейства Potyviriidae. Этот вирус имеет длину 750 нм и диаметр 12 нм. Вirus мозаики сои распространяется естественным путем в основном через семена и тлей, но также наблюдалось его распространение механическим путем.

EFFECT OF SOYBEAN MOSAIC VIRUS ON SOYBEAN PIGMENTATION (Chlorophyll a, chlorophyll b and carotenoids)

Annotation

Soybean mosaic virus is the most dangerous viral disease affecting soybeans, causing 8-35% to 98% yield damage. Soybean mosaic virus belongs to the genus Potyvirus of the family Potyviriidae. This virus is 750 nm long and 12 nm in diameter. Soybean mosaic virus spreads naturally mainly through seeds and aphids, but mechanical spread has also been observed.

Hozirgi kunga kelib dunyo iqlim o'zgarishi bilan bir vaqtning o'zida qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish va ulardan yuqori darajada hosil olish uchun qaratilgan chora tadbirlar kompleksi ya'ni kimyoviy moddalardan ko'plab foydalanish oziq-ovqat xavfsizligini taminlash muo'mo bo'lib kelmoqda. Oziq-ovqat sifatini buzilishiga kimyoviy moddalardan noto'g'ri foyalanish bilan bir qatorda tabiiy holda fitopatogen mikroorganizmlar (zamburug'lar, bakteriyalar, viruslar) ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Bu fitopatogen mikroorganizmlar ichida eng xavflisi viruslar bo'lib ularni ajratib olish birmuncha qiyinchiliklarga sabab bo'ladi. Ular xujayra ichi paraziti bo'lganligi uchun ularga qarshi kurash choralari hozirda samarasiz bo'lib qolmoqda.

Aholini sifatli o'simlik moyi va oqsil bilan taminlashda asosiy dukkaddoshlar oilasiga mansub soya o'simligi bo'lib unda hayvon oqsilida mavjud barcha aminokislotalar mavjud. Bundan tashqari o'simlik moyi olishda va 200 ortiq maxsulotlar olishda hom-ashyo sifatida

foydalanib kelinadi. Soya o`simligi hosildorligi va hosil sifatiga ham fitopatagen mikroorganizmlar kuchli ta`sir ko`rsatadi. Soya o`simligini 30dan ortiq viruslar zararlaydi.

Bular: *soybean mosaic virus*, *alfalfa mosaic virus*, *soybean vein necrosis virus*, *bean yellow mosaic virus* va boshqa virusli kasalliklar soya o`simligini turli darajada hosildorlik miqdori va sifatiga ziyon keltiradi. Soya o`simligini zararlovchi virusli kasalliklar ichida eng xavfli *soybean mosaic virus* bo`lib, u xosildorlikka 8-35% da 98% gacha zarar keltiradi. Soya mozaika virusi Potyviridae oilasi Potyvirus avlodiga mansub virus hisoblanadi. Bu virus uzunligi 750 nm gacha, diametri 12nm bo`ladi. Soya mozaika virusi tabiat asosan urug` va shiralar orqali tarqaladi, lekin mexanik usul bilan ham tarqalishi kuzatildi [5,6].

Material va uslublar

O`simlik namunalarini yig`ish: Tadqiqot uchun biz Genetika va o`simliklar eksperimental biologiyasi instituti tasarufidagi dukkakli ekinlar kolleksiyasidagi nav (Genetik-1, Sochilmas, To`maris, Baraka, Orzu, Ustoz)lari tanlab olindi. Ushbu navlardan tadqiqot uchun sog`lom va mozaika hamda nekrotik belgilari mavjud bo`lgan mexanik jarohatlanmagan barglar, namunalar soya o`simligi vegetatsiyasining III-gullash fazasida 4-7 tartib barglaridan to`plandi (1-rasm). Yangi uzulgan barg namunalari avval oqova suvida yaxshilab yuvilib, so`ngra laboratoriyada distirlangan suvda yuvilib xona haroratida (18°C) quritildi va xlorofillar (Ch-a va Ch-b) va karotenoidlar miqdorini aniqlash uchun birlamchi material tayyorlandi [1,2,3,4].

1-rasm

Soybean mosaic virus soya o`simligini zararlagandan so`ng o`simlikdagi ba`zi fiziologik jarayonlarga salbiy ta`sir ko`rsatadi. Shundan kelib chiqib biz tadqiqotlarimizda soya mozaika virusining soya o`simligida pigmentatsiya (xlorofill a, xlorofill b va karatinoid)ga hamda transpiratsiya jadalligiga ta`sirini kuzatib bordik. Pigmentlar miqdorini aniqlashda Arnon metodidan foydalanildi. Bunda virusli belgilari mavjud namunalar hamda sog`lom o`simlikdan nazorat sifatida yig`ib olinib 50mg dan tarozida tortib olindi keyin oldindan tayyorlangan probirkalarga 10 ml 95%li etanol quyilib uning ustidan tarozda tortib olingan namunalar solinib, shisha tayoqcha yordamida gomogenizatsiya qilindi va 1 sutka xona haroratida qoldirildi. Olingan namunalar sentrafuga 10000 daq/ayl 15 daqiqa qilindi. Supernatant 0,5 ml olib 4,5ml erituvchiga qo`shilib vortex qilindi. Tayyor namunalar

spektrfotometrda xlorafill a 664nm, xlorafill b 649nm va karatinoidlar 470nm to'liq uzunlida tekshirildi. Olingan natijalar quyidagi formula orqali hisob chiqildi [1,2,3,7].

$$\begin{aligned} Ch-a &= 13.36A_{664} - 5.19 A_{649} \\ Ch-b &= 27.43A_{649} - 8.12 A_{664} \\ C_{x+c} &= (1000A_{470} - 2.13Ca - 97.63Cb) / 209 \end{aligned}$$

Olingan natijalardan kelib chiqib sog'lom o'simlikka nisbatan virus bilan zararlangan o'simliklarda pigmentlar miqdori o'rtacha 50%ga kam ekanligi aniqlandi (2-rasm).

2-rasm

Bundan ko'rinadiki pigmentlarning miqdori kam bo'lishi o'simlikda organik modda hosil bo'lishi sezilarli darajada kam bo'lishiga olib keladi. Qolaversa ildiz tizimini ham rivojlanishiga salbiy ta'sir qilib ildiz tukchalari hosil bo'lishi sezilarli darajada kamayib o'simlik suv va unda erigan mineral modda o'zlashtirish kamayib ketadi va natijada o'simlik immun tizimi suslashadi oqibatda ikkilamchi patogenlar zamburug', bakteriya va fitoplazmalar bilan zararlanib o'simlik vegetatsiyasi erta tugashiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Arnon D.I. "Copper enzymes in isolated chloroplasts. polyphenoloxidase in beta vulgaris" // plant physiology// volume 24 january 1949 number 1. pp
2. Nayek Sumanta and all, Spectrophotometric Analysis of Chlorophylls and Carotenoids from Commonly Grown Fern Species by Using Various Extracting Solvents *Research Journal of Chemical Sciences* Vol. 4(9), 63-69, September (2014). pp
3. Lichtenthaler H. K., Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic membranes, *Method Enzymol.*, **148**, 350-382 (1987)
4. Vahobov A.H. Virusalogiya asoslari. -370.// Toshkent. 2019.
5. John H. Hill and Steven A. Whitham "Control of Virus Diseases in Soybeans" *Advances in Virus Research*, Volume 90 chapter seven 355-390 <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-801246-8.00007-X>.